

Оксана ВИСОВЕНЬ, Юрій ФІГУРНИЙ

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКА АРМІЯ: ШЛЯХИ ПОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

DOI: 10.5281/zenodo.17678529

Стаття присвячена аналізу взаємодії Православної Церкви України з українською армією, налагодження між ними продуктивної співпраці в умовах російсько-української війни. Показано, що російсько-українська війна, яку підступно розпочала країна-агресор супроти України й українців та тимчасова окупація нею значної частини українських територій, стала справжнім випробуванням для Української держави та її громадян. З'ясовано, що Українська Православна Церква Київського Патріархату з 2014 р. почала активно залучати своє духовництво для забезпечення духовних потреб захисників і захисниць України, створюючи й впроваджуючи у Збройних Силах України, Національній Гвардії, добровольчих батальйонах інститут капеланства. Капелани на фронті це передусім, священнослужителі, які підтримують українських бійців словом Божим, піднімають бойовий дух та дбають про їхні духовні потреби. Виявлено, що під час війни гостро постала проблема об'єднання Українського Православ'я, тому послідовна й виважена діяльність Української Православної Церкви Київського Патріархату цілеспрямовано та системно консолідувала українство та посприяла створенню у 2018 р. Православної Церкви України й успішному її функціонуванню у правовому полі Української держави. Показано, що Митрополит Київський і всієї України Епіфаній активно сприяє діяльності інституту капеланства у Силах Оборони України. Предстоятель Православної Церкви України у своїх численних зверненнях підкреслює важливість капе-

ланів, які сьогодні, під час жорстокої війни, виконують незамінну роль на фронті.

Ключові слова: Україна, українці, Українське Православ'я, Православна Церква України, Українська Православна Церква Київського Патріархату, Збройні Сили України, рашизм, російсько-українська війна, інститут капеланства.

Неоголошена російсько-українська гібридна війна, що розпочалася у лютому 2014 р, і яка триває наразі стала величезним випробуванням для Української держави та її громадян. Раптово виявилось, що так званий «братський руский народ» зовсім не братній і не рідний, а навіть дуже ворожий та підступний. Незважаючи на спільні християнські православні цінності, культурні взаємини, людські контакти тощо, російська влада, системно задіявши рашизм і при підтримці так званого «глибинного російського народу» вирішила захопити Україну та остаточно вирішити так зване «українське питання» – цілковито ліквідувати Українську державу й українську політичну націю.

Актуальність дослідження полягає в тому, що осмислюючи взаємодію Православної Церкви України (далі – ПЦУ) з українською армією та аналізуючи основні тенденції налагодження між ними продуктивної співпраці в умовах російсько-української війни, ми тим самим намагаємося всебічно осягнути шляхи посилення консолідації української політичної нації задля перемоги над рашизмом і російськими загарбниками.

Наукова новизна праці полягає у розробці актуальної проблематики, яка ще не була предметом спеціального і комплексного українознавчого дослідження, оскільки ця тема є досить новою й ще не стала об'єктом цілісного наукового опрацювання, а переважна більшість дослідників, які тією чи іншою мірою торкалися цієї проблематики, розробляли лише окремі її аспекти.

Метою дослідження є аналіз взаємодії ПЦУ з українською армією в умовах російсько-української війни. Для досягнення поставленої мети є доцільним вирішення таких дослідницьких завдань: лаконічно проаналізувати стан наукової розробки теми; охарактеризувати злочинну онтологію рашизму та сутність російсько-української війни; показати активну діяльність ПЦУ у згуртуванні українства для боротьби з рашизмом під час російсько-української війни; з'ясувати формування українського законо-

давства щодо капеланства; розкрити роль ПЦУ у розвитку капеланства; підвести підсумки дослідження.

Здійснюючи аналіз останніх фахових напрацювань, у яких започатковано розв'язання даної проблематики, ми можемо стверджувати, що вивчення взаємодії ПЦУ з українською армією в умовах російсько-української війни стає важливим об'єктом наукових розвідок. Окремі аспекти цієї актуальної тематики аналізували такі дослідники: Ю. Бураков, О. Висовень, Л. Владиченко, М. Долганова, С. Здіорук, Р. Коханчук, Т. Калениченко, Р. Левочко, С. Лисенко, В. Михалевич, Л. Непіпенко, С. Филипчук, Ю. Фігурний, І. Чобіт та інші. Разом з тим, заявлена проблематика залишається ще недостатньо вивченою й тому потребує подальшого наукового опрацювання.

Приступаючи до осмислення цієї важливої наукової теми, ми відразу хочемо охарактеризувати основні фундаментальні поняття, на яких базується наше дослідження. По-перше, рашизм – це путінська неоімперська політична ідеологія та соціокультурна практика російського державного утворення, яке виникло на руїнах Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР), у 1991 р. Провайдерами цієї злочинної ідеології є керівництво та переважна більшість населення Російської Федерації (далі – РФ), так званий «глибинний народ», які прагнуть відновити СРСР 2.0 у форматі «великої історичної Росії» та з часом повернути РФ глобальне лідерство у світі, залишивши позаду й здолавши Сполучені Штати Америки й Китайську Народну Республіку. Рашизм характеризується такими специфічними особливостями: фанатичною нетерпимістю до ліберальної західної цивілізації, особливо до так званих «англосаксів», які існують лише для того щоби знищити «велику російську православну цивілізацію»; відвертою зверхністю і зневагою до мови, культури, традицій та звичаїв інших націй і народів, оскільки головна мета рашистів, носіїв рашизму, завоювати, пограбувати, знесилити та асимілювати (поглинути) завойовані ними інші етнічні спільноти; войовничою агресивністю, що спрямована проти сусідніх держав і слугує найголовнішим інструментом задля вирішення геополітичних і політичних проблем, а саме застосування добре озброєних і гарно навчених професіоналів за межами РФ – як військовослужбовців Збройних Сил РФ (далі – ЗС РФ), так і найманців приватних воєнних кампаній, а у самій

Московії – поліцію та російську національну гвардію; месіанською зарозумілістю й переконаністю у надзвичайній богообраності російської православної цивілізації, оскільки рашисти переконані, що тільки «велика історична Росія» порятує всю людську цивілізацію від руйнації та загибелі; підступністю й цинічністю у використанні будь-яких засобів для досягнення поставлених геополітичних і політичних завдань – світового панування, інструментами яких є кібернетичні атаки на банкову, економічну, воєнну, електоральну та інші сфери недружніх до РФ країн, брудний шантаж європейців енергетичною залежністю від РФ і спроби диктувати урядам цих держав свої умови й побажання; інформаційне домінування в гуманітарному дискурсі та цілеспрямоване нав'язування громадянам РФ та інших країн рашистських сенсів і цінностей, тим самим формуючи серед населення цих держав прибічників, однодумців, співчуваючих і так званих «корисних ідіотів». Весь цей злочинний інструментарій допомагає рашизму й рашистам створювати для РФ привабливий «експортний» образ країни, на яку вищі небесні сили поклали місію по спасінню людської цивілізації від зубожіння та самоліквідації¹.

По-друге, російсько-українська війна – це, насамперед, цивілізаційне протистояння між автократією та демократією, між євразійською російською неоімперією та європейською Українською державою. Ця війна не є класичною, вона постійно змінюється й розширює сфери свого впливу. Її перша фаза (20.02.2014–23.02.2022 рр.) відзначалася гібридністю, прихованістю, великим залученням проксі сил й інформаційних технологій. Друга фаза (24.02.2022 р. і по цей день) характеризується такими специфічними особливостями: комплексністю, поєднуючи в собі геополітичні, геостратегічні, геоекономічні, суспільно-

¹ *Фігурний Ю.* Роль Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського у формуванні національно-патріотичної мистецької еліти України як важливого чинника українського націє- та державотворення // Розвиток українознавства в умовах повномасштабної російсько-української війни: від захисту культурної спадщини України до консолідації українців і світового українства. Збірник Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (26.10.2023 р., м. Київ, НДІУ). Автор-упорядник: Фігурний Ю. С.; організаційний секретар: Шакурова О. В. – К.: НДІУ, 2024. – С. 220.

політичні, соціально-політичні, соціокультурні, етнокультурні, ідеологічні, релігійні, національні, етнічні, територіальні, економічні, культурні та інші чинники; екстенсивністю, вперше з часу завершення Другої світової війни на європейському континенті відбуваються бойові дії такого масштабу, з використанням майже всіх видів сучасної конвенційної зброї (за винятком – ядерної), протяжність фронтів (ліній бойових зіткнень) вимірюється тисячами й десятками тисяч кілометрів, залученням до воюючих армій понад мільйона мобілізованих громадян, впливанням в економіку величезних фінансових ресурсів тощо; інтенсивністю та агресивністю – рашисти задля досягнення свого стратегічного завдання – ліквідації Української держави й української політичної нації, проводять в Україні геноцидну політику, безжально знищуючи людей, критичну інфраструктуру, економіку, міста, села, викрадаючи дітей та загалом роблячи все, що тільки можна, щоби заставити українців капітулювати².

Керівництво держави-агресора розпочавши гібридну війну проти України сподівалося, що дуже швидко під тиском внутрішніх проблем і суперечностей українська державність буде ліквідована, а її території, як Крим, добровільно (шляхом так званих «легітимних референдумів») увійдуть до складу РФ.

Для захисту Батьківщини, українська нація згуртувалася навколо Сил Оборони України (далі – СОУ) й розпочала з агресором боротьбу на воєнному, економічному, геополітичному, культурному й духовному фронтах. Україноцентричні релігійні конфесії, насамперед, Українська Православна Церква Київського Патріархату (далі – УПЦ КП), Українська Греко-Католицька Церква, Українська Автокефальна Православна Церква (далі – УАПЦ), Українські Протестантські Церкви почали з 2014 р. активно залучати своє духовництво для забезпечення духовних потреб захисників і захисниць України. Українська народна мудрість свідчить: «В окопах атеїстів немає!».

Духовенство УПЦ КП почало активно допомагати створювати і впроваджувати у Збройних Силах України (далі – ЗСУ), Національній Гвардії, добровольчих батальйонах капеланської служби. Капелани на фронті це передусім, священнослужителі, які підтримують українських бійців словом Божим, піднімають

² Фігурний Ю. Роль Національної музичної академії... – С. 219.

бойовий дух та дбають про їхні духовні потреби. Одним з таких подвижників став священник УПЦ КП, протоієрей Лівобережного округу Дніпропетровська отець Василій Максимович. У розмові з журналістом він наголосив: «Правильно кажучи, що в окопах невіруючих нема. Є й такі бійці, які просять похрестити. Церква вимагає підготовки до святого причастя. Але для бійців, які кожен день під страхом смерті, робимо виняток. Хоча ми намагаємося забезпечувати їх молитовниками. Патріархія видала спеціальні військові молитовники. Духовну літературу завозимо»³.

На запитання кореспондента про що він розмовляє з бійцями, і що у них на душі, священник відповідає: «Одні хлопці кажуть: я погано до родини ставився, не був хорошим батьком для дітей, не був хорошим чоловіком для дружини. Той – не мав патріотизму, той – не був віруючим. Звичайно, кажуть і про те, що доводиться вбивати, це не секрет, адже це – війна. І від цього важко на душі хлопцю. Він розуміє, що це – гріх, і церква теж каже, що це – гріх. Але ж це – ворог, агресор. Якби це не був агресор – церква наша не підтримували би бійців»⁴.

Ще один духовний наставник наших вояків, заступник голови Синодального відділу Соціального служіння та благодійності УПЦ КП отець Сергій Дмитрієв розповідає: «Присутність священника – це присутність родини, домівки, затишку й заспокоєння. Поживеш три дні з ними і починаєш відчувати: напруга витає в повітрі. Я був вражений стійкістю наших хлопців, здоровим глуздом, мудрістю... Ми просто про світ спілкуємося. Жодного разу не було запитань, наприклад, чи потрібно застосовувати зброю і як це Господь благословляє. У них є впевненість, що вони захисники. Адже українці – не агресори. Ми не йдемо до Ростовської області і не влаштовуємо провокації. Ми захищаємо свій народ. Вони це розуміють. І свої питання з Богом вони вирішують. Запитують, чи можна молитися про себе, або молитися своїми словами. Тобто те, що запитують звичайні люди»⁵.

Симптоматично, що впродовж кінця ХХ – початку ХХІ ст. українська влада не дуже поспішала долучати представників

³ Катастрофа і триумф. Історії українських Героїв. – К.: Видавництво Тов. «Українська прес-група», 2015. – С. 177–178.

⁴ Там само. – С. 178.

⁵ Там само. – С. 173.

релігійних спільнот до військових підрозділів, але з початком активних бойових дій влітку 2014 р. зробила перші кроки. Так, за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 677-р «Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі»⁶, наказами Міністерства оборони України від 27.01.2015 № 40 та від 14.12.2016 № 685 «Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України»⁷ було у юридичному полі зафіксовано створення інституту військового духовенства (капеланства). Зокрема, у Положенні зазначено: «Військові священики (капелани) – фізичні особи, які мають духовну освіту, є священнослужителями зареєстрованої в Україні релігійної організації, пройшли відбір та прийняті на роботу на посади працівників у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Силах України для задоволення релігійних потреб особового складу»⁸.

В умовах війни гостро постала проблема об'єднання Українського Православ'я. УПЦ КП цілеспрямовано та системно консолідувала українство навколо ідеї створення ПЦУ. Спочатку 11 жовтня 2018 р. Священний Синод Вселенського Патріархату прийняв рішення про надання автокефалії Українському Православ'ю. Згодом, у Києві 15 грудня 2018 р. відбувся Об'єднавчий собор архієреїв УПЦ КП, УАПЦ й Української Православної Церкви Московського Патріархату на якому було обрано митрополита Епіфанія Предстоятелем ПЦУ. Новообраному очільнику Вселенським Патріархом Варфоломієм 6 січня 2019 р. було вручено Томос і тим самим нарешті Україна знову отримала власну суверенну автокефальну Українську Помісну Церкву⁹.

⁶ Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній спеціальній службі транспорту та Державній прикордонній службі. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2014-%D1%80#Text> (дата звернення 3.01.2025).

⁷ «Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17#Text> (дата звернення 3.01.2025).

⁸ Там само.

⁹ *Фігурний Ю.* Розвиток Українського Православ'я на зламі тисячоліть: етнокультурні, державотворчі та націєтворчі аспекти // Право-

Під час першої фази російсько-української війни, яку військові ЗСУ почергово називали: «Антитерористична операція – АТО» й «Операція об'єднаних сил – ООС» саме ПЦУ стала провідною Українською Помісною Церквою, яка забезпечила потребу захисників України у душпастирській опіці.

26 жовтня 2020 р., одне з провідних інформаційних агентств України – Укрінформ з посиланням на повідомлення прес-служби ПЦУ у Фейсбуці, оприлюднило дуже важливі дані: «Майже 600 військових капеланів Православної церкви України пройшли АТО й ООС і цієї миті займаються душпастирською діяльністю серед військових по всій території України, зокрема й там, де особливо потрібна допомога – на фронті. Вчора ми по-особливому за них молилися, адже в день пам'яті святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, відзначаємо День капелана»¹⁰.

Також у повідомленні зазначалося, що капелани є особливими служителями, бо мають на війні під час обстрілів, кровопролиття, страху, зневіри бути поруч із тими, хто боронить наше життя, підтримувати їхній дух, захищати під час страхіть війни людські чесноти¹¹.

Наступним важливим етапом у розбудові інституту військового духовенства (капеланства) став Закон України № 1915-IX «Про Службу військового капеланства»¹².

Закон був підписаний Президентом України В. Зеленським 30 листопада 2021 р. й опублікований 21 грудня 2021, в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України» та мав набрати чинності з 1 липня 2022 року. Цей Закон регулює правові відносини у сфері реалізації конституційного права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії

слав'я в Україні: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної наукової конференції. – К., 2019. – С. 571–572.

¹⁰ Майже 600 капеланів ПЦУ допомагають військовим по всій Україні. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124287-majze-600-kape-laniv-pcu-dopomagaut-vijskovim-po-vsij-ukraini.html> (дата звернення 3.01.2025).

¹¹ Там само.

¹² Закон України № 1915-IX «Про Службу військового капеланства». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1915-20#Text> (дата звернення 3.01.2025).

України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної прикордонної служби України тощо, а також визначає правові та організаційні засади і принципи діяльності інституту військового духовенства (капеланства)¹³.

Зрозумівши, що гібридні методи у боротьбі з Україною не спрацьовують рашисти розпочали підготовку до повномасштабного вторгнення на українські землі. Впродовж всього 2021 р. ЗС РФ проводили військові маневри й накопичували ресурси. Розвідка країн-партнерів попередила вище керівництво України про напад, але замість ретельної підготовки, влада займалася так званим «великим будівництвом», всіляко заспокоювала громадськість та розповідала про шашлики на травневі свята й всенародне відзначення 9 Травня 2022 р.

На противагу цьому інфантилізму, 22 лютого 2022 р. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся зі зверненням: «Дорогі брати і сестри! Український народе!». У ньому Предстоятель ПЦУ переконливо пояснив, що Московія-Росія завжди була ворогом України, всіляко намагалася знищити українську державність та поневолити українців. Головний урок з цього екзистенційного протистояння московитам-росіянам є дуже простий: «У єдності українського народу – наша сила, а внутрішні чвари та протистояння – шлях до поневолення супротивником... Отже для нас, для українського народу, на кремлівську агресію може бути лише одна відповідь: згуртований опір, захист рідної землі, свободи й гідності, боротьба з агресором до перемоги. Ми, український народ, можемо мати різні переконання, але держава Україна у нас – одна. Історією не раз доведено, що лише суверенна, незалежна Україна є тим простором, де громадяни різних політичних поглядів, різного етнічного походження, різні за своїми релігійними переконаннями можуть залишатися вільними, користуватися повнотою прав і свобод. І навпаки, життя на дотепер захоплених Росією українських землях Криму і Донбасу засвідчує, що разом з кремлівськими окупантами приходять кровопролиття, руїна, неволя, страх. Тож закликаю всіх до

¹³ Закон про військових капеланів набирає чинності з 1 липня 2022 року. URL: <https://armyinform.com.ua/2021/12/21/zakon-pro-vijskovyh-kapelaniv-nabyraye-chynnosti-z-1-lipnya-2022-roku/> (дата звернення 3.01.2025).

захисту України від російської агресії. Закликаю боротися за українську державність, підтримувати збройні сили та всіх наших захисників. Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо у цій боротьбі. На нашому боці – правда. Нашу державу підтримує світове співтовариство, всі люди доброї волі. Мільйони підносять щоденно свої молитви за мир для України. Господь дотепер не раз допомагав нашому народу, давав сили і мудрість долати виклики. Переконалий, що і у нинішніх випробуваннях Бог допоможе нам захистити правду, утвердити справедливий мир»¹⁴.

Це звернення стало одним з тих дієвих чинників, що допомогли вистояти громадянам Української держави у лютому-березні 2022 р. та продовжує надавати сили впродовж цієї другої, повномасштабної фази російсько-української війни. У свою чергу духовенство й віряни ПЦУ докладають великих зусиль для консолідації громадянського суспільства, психологічної та матеріальної підтримки як звичайних цивільних громадян, працівників запілля так і тих хто зі зброєю в руках на лінії бойового зіткнення воює з рашистами.

Капелани ПЦУ служать разом із захисниками України, допомагаючи їм духовно та морально у важкі часи російсько-української війни. Треба відзначити, що військові капелани не звичайні військовослужбовці. Насамперед, це добре підготовленні офіцери, які отримали мандат на право здійснення капеланської діяльності та підписали контракт на військову службу. Їхня роль виходить далеко за межі традиційного священницького служіння: вони підтримують військовослужбовців, допомагають їм долати душевні травми, супроводжують у найважчі моменти війни, не даючи страху та зневірі заволодіти їхніми серцями. Підготовка капеланів включає як вищу богословську освіту, так і спеціалізовані військові курси. Вони проходять навчання у військових закладах ЗСУ та на курсах Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ця багатогранна підготовка дозволяє капеланам

¹⁴ Митрополит Епіфаній закликав до захисту України від російської агресії. URL: <https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/mytropolyt-epifanij-zaklykav-do-zahystu-ukrayiny-vid-rosijskoyi-agresiyi/> (дата звернення 3.01.2025).

служити не лише духовними наставниками, але й справжніми опорами для наших захисників. На 12 жовтня 2024 р. 202 священнослужителя ПЦУ виконують обов'язки військових капеланів у Збройних силах України. Вони становлять майже 70% від загальної кількості капеланів, що діють у ЗСУ та інших військових формуваннях. Ці духовні провідники озброєні любов'ю, терпінням та вірою, допомагають бійцям справлятися з жахіттями війни, лікують душевні рани і підтримують бойовий дух захисників і захисниць України¹⁵.

12 жовтня, в день світлої пам'яті святителя Мартина Милостивого, ПЦУ підносить сердечні молитви за своїх військових капеланів, які несуть служіння у ЗСУ. Святитель Мартин, покровитель капеланів, є зразком милосердя та жертвовності, яку демонструють капелани в умовах повномасштабної російсько-української війни. Він, живучи у IV столітті, заклав основи милосердя та жертвовності, які й досі лежать в основі інституту капеланства. Саме його приклад відданості та любові до ближнього став тим дороговказом, який визначив зміст духовного служіння капеланів під час війни. Тому у день пам'яті святителя Мартина Милостивого, ПЦУ відзначає День капелана, що символічно пов'язано з історією виникнення цього служіння¹⁶

Саме у цей день, 12 жовтня 2024 р. Митрополит Епіфаній розмірковує над важливістю капеланського служіння під час війни, підкреслюючи роль духовної підтримки українських захисників на фронті бо капелани – духовні воїни, які допомагають залишитися Людиною серед жахів кривавої війни. У своїх роздумах Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підкреслює важливість капеланів, які сьогодні, під час жорстокої війни, виконують незамінну роль на фронті. Він зазначає, що капелани не лише підтримують воїнів морально та духовно, а й стають для них духовними воїнами, які своїми молитвами та добрим словом допомагають не піддатися жахам війни. Їхня

¹⁵ Військові капелани ПЦУ: духовні наставники на передовій. URL: <https://p-uapc.te.ua/novyny/vijskovi-kapelany-pczu-duhovni-nastavnyku-na-peredovij/> (дата звернення 3.01.2025).

¹⁶ Митрополит Епіфаній: Капеланське служіння на фронті – духовна зброя війни. URL: <https://p-uapc.te.ua/novyny/mytropolyt-epifanij-kapelanske-sluzhinnya-na-fronti-duhovna-zbroya-vijny/> (дата звернення 3.01.2025).

місія – бути поруч, розділяти біль та страх, спрямовувати душі на шлях віри і любові.

Митрополит Епіфаній наголошує на тому, що капелани сьогодні є поруч з українськими захисниками, виконуючи свою місію не лише на духовному, а й на фізичному рівні, підтримуючи військових у найважчих умовах. Їхнє служіння засноване на історичному прикладі княжої доби, козаччини та визвольних змагань ХХ століття, коли капелани завжди були на боці свого народу, розділяючи разом з ним страждання та радощі боротьби. Сьогодні українські капелани надають воїнам те, що інколи буває важливіше за зброю – віру в перемогу, надію на майбутнє та духовний спокій у найважчі моменти битви. «Бути поруч – це сутність капеланства», зазначає Митрополит Епіфаній. Це значить бути з тими, хто найглибше переживає жахи війни, розділяти їхні переживання та страхи. Це означає бути голосом Господа серед люті обстрілів та хаосу фронту, нагадувати воїнам, що навіть у найважчі моменти Бог поруч і не залишає своїх дітей¹⁷.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, щиро переконаний, що капелани, хоча їхнє служіння може бути непомітним на мирних територіях, стають життєво важливими на фронті, де щоразу на кону стоять життя і смерть, вони послідовно допомагають воїнам залишитися Людиною в умовах, де домінують руйнування та страждання. Митрополит дякує кожному капелану за його жертвне служіння та підносить молитви за їхнє благополуччя, просячи Господа дарувати їм сили та мужність¹⁸.

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 21 жовтня 2024 р. завітав до однієї з військових частин Дубенщини та спільно з військовослужбовцями СОУ помолвився за перемогу України, а також звершив освячення ікон, переносних малих іконостасів, які будуть використовувати священники-капелани ПЦУ, звершуючи свою важливу місію в польових умовах. Треба відзначити, що переносні малі іконостаси виготовлено за ініціативи начальника Служби військового капеланства Командування Сил підтримки ЗСУ полковника Руслана Ратушняка, військових капеланів протоієрея Василя Лозинського та

¹⁷ Митрополит Епіфаній: Капеланське служіння на фронті...

¹⁸ Там само.

протоіерея Андрія Калити й за фінансової підтримки друзів та меценатів. Разом з Предстоятелем ПЦУ також молилися митрополит Рівненський і Острозький Іларіон, військові капелани та представники місцевої влади¹⁹.

Блаженніший Митрополит Епіфаній звернувся до присутніх із Першосвятительським словом проповіді та відзначив захисників Батьківщини високими церковними нагородами. Зокрема, Предстоятель ПЦУ наголосив: «Наша Церква повсякчас підносить молитви за українське військо, український народ. Нехай і надалі Господь допомагає нам торувати цей тернистий шлях правди, волі і свободи – щоби ми нарешті досягли нашої остаточної перемоги і всі разом святкували, радіючи утвердженню в Україні справедливого миру»²⁰.

2024 р. був надзвичайно складним і суперечливим для України й українців. Попри людські, матеріальні, моральні й територіальні втрати Українська держава вистояла, а українська політична нація міцніє та загартовується. У цій стійкості держави й резистентності нації є величезна заслуга духовенства й вірян ПЦУ, які своєю послідовною громадянською позицією та активною діяльністю консолідують суспільство та наближають перемогу над рашизмом.

У вівторок 31 грудня напередодні Нового 2025 року Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до українського народу з теплим та надихаючим новорічним привітанням: «З надією на перемогу і мир». У ньому він підкреслив важливість духовної сили, єдності та віри в Бога, які допомагають українцям вистояти у часи війни та випробувань. Митрополит нагадав, що 2024 рік був складним через триваючу агресію з боку Росії, яка принесла багато болю і втрат. Проте, за словами Епіфанія, наша боротьба продовжується, а український народ залишається сильним духом, згуртованим і вірним своїй меті – перемозі та миру. Особливу увагу в новорічному посланні було приділено вдячності захисникам і захисницям України, які ціною власного життя і здоров'я захищають рідну землю, та

¹⁹ Митрополит Епіфаній разом з військовослужбовцями помолився за перемогу України. URL: <https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/mytro-polyt-epifanij-razom-z-vijskovosluzhbovtsyamy-pomolyvsya-za-pere-mogu-ukrayiny/> (дата звернення 3.01.2025).

²⁰ Там само.

заклику до єдності й подальшої спільної праці задля майбутнього нашої країни. У своєму зверненні Митрополит наголосив: «У новий рік ми входимо зранені, але незламні. Ми загартовані випробуваннями, з любов'ю до ближнього, з надією на Бога та молитвою на вустах. Тож у 2025-й рік – з Богом і до перемоги!»²¹.

Таким чином, проаналізувавши взаємодію ПЦУ з українською армією в умовах російсько-української війни ми прийшли до таких висновків:

1) Російсько-українська війна, яку підступно розпочала країна-агресор супроти України й українців та тимчасова окупація нею значної частини українських територій, стала справжнім випробуванням для Української держави та її громадян.

2) За своєю сутністю рашизм – це путінська неоімперська політична ідеологія та соціокультурна практика російського державного утворення, яке виникло на руїнах СРСР у 1991 р. Провайдерами цієї злочинної ідеології є керівництво та переважна більшість населення РФ, так званий «глибинний народ», які прагнуть відновити СРСР 2.0 у форматі «великої історичної Росії» та з часом повернути Росії глобальне лідерство у світі.

3) Російсько-українська війна – це, насамперед, цивілізаційне протистояння між автократією та демократією, між євразійською російською неоімперією та європейською Українською державою. Ця війна не є класичною, вона постійно змінюється й розширює сфери свого впливу. Її перша фаза (20.02.2014–23.02.2022 рр.) відзначалася гібридністю, прихованістю, великим залученням проксі сил й інформаційних технологій. Друга фаза (24.02.2022 р. і по цей день) характеризується комплексністю, екстенсивністю, інтенсивністю, агресивністю та проведенням геноцидної політики рашистів щодо громадян Української держави.

4) УПЦ КП з 2014 р. почала активно залучати своє духовництво для забезпечення духовних потреб захисників і захисниць України, створюючи й впроваджуючи у ЗСУ, Національній Гвардії, добровольчих батальйонах інститут капеланства. Капелани на фронті це передусім, священнослужителі, які підтримують українських бійців словом Божим, піднімають бойовий дух та дбають про їхні духовні потреби.

²¹ Новорічне звернення Митрополита Єпіфанія: надія на мир і перемогу. URL: <https://p-uarc.te.ua/novyny/novorichne-zvernennya-mitropolita-epifaniya-nadiya-na-myr-i-peremogu/> (дата звернення 3.01.2025).

5) Впродовж кінця ХХ – початку ХХІ ст. українська влада не дуже поспішала долучати представників релігійних спільнот до військових підрозділів, але з початком активних бойових дій влітку 2014 р. зробила перші кроки. Так, за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 677-р «Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі», наказами Міністерства оборони України від 27.01.2015 № 40 та від 14.12.2016 № 685 «Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України» було у юридичному полі зафіксовано створення інституту військового духовенства (капеланства).

6) Наступним важливим етапом у розбудові інституту військового духовенства (капеланства) став Закон України № 1915-IX «Про Службу військового капеланства» підписаний Президентом України В. Зеленським 30.11.2021 р. Цей Закон регулює правові відносини у сфері реалізації конституційного права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної прикордонної служби України тощо, а також визначає правові та організаційні засади і принципи діяльності інституту військового духовенства (капеланства).

7) Під час війни гостро постала проблема об'єднання Українського Православ'я, тому послідовна й виважена діяльність УПЦ КП цілеспрямовано та системно консолідувала українство та посприяла створенню у 2018 р. й успішному функціонуванню ПЦУ у правовому полі Української держави й визнання її вагомої ролі у протидії рашизму й рашистам.

8) Повномасштабна фаза російсько-української війни, яка розпочалася 24.02.2022 р. стала жахливим викликом для України, проте духовенство й віряни ПЦУ доклали великих зусиль для консолідації громадянського суспільства, психологічної та матеріальної підтримки як звичайних цивільних громадян, працівників запілля так і тих хто зі зброєю в руках на лінії бойового зіткнення воює з рашистами.

9) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній активно сприяє діяльності інституту капеланства в СОУ. Предстоятель ПЦУ у своїх численних зверненнях підкреслює важливість капе-

ланів, які сьогодні, під час жорстокої війни, виконують незамінну роль на фронті. Він зазначає, що капелани не лише підтримують воїнів морально та духовно, а й стають для них духовними воїнами, які своїми молитвами та добрим словом допомагають не піддатися жахіттям війни й залишатися людьми у пеклі війни.

10) 2024 р. був надзвичайно складним для України й українців. Попри значні людські, матеріальні, моральні й територіальні втрати Українська держава вистояла, а українська політична нація міцніє та загартовується. У цій стійкості держави й резистентності нації є величезна заслуга духовенства й вірян ПЦУ.

Oksana VYSOVEN, Yurii FIHURNYI

**THE ORTHODOX CHURCH OF UKRAINE AND
THE UKRAINIAN ARMY: WAYS OF UNDERSTANDING
AND COOPERATION IN THE CONDITIONS
OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR**

The article is devoted to the analysis of the interaction of the Orthodox Church of Ukraine with the Ukrainian army, the establishment of productive cooperation between them in the conditions of the Russian-Ukrainian war. It is shown that the Russian-Ukrainian war, which was insidiously launched by the aggressor country against Ukraine and Ukrainians, and its temporary occupation of a significant part of Ukrainian territories, became a real test for the Ukrainian state and its citizens. It was found that since 2014, the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate began to actively involve its clergy to meet the spiritual needs of the defenders of Ukraine, creating and implementing the institute of chaplaincy in the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and volunteer battalions. Chaplains at the front are, first and foremost, clergy who support Ukrainian fighters with the word of God, raise their fighting spirit, and take care of their spiritual needs. It was revealed that during the war the problem of unifying Ukrainian Orthodoxy became acute, therefore the consistent and balanced activities of the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate purposefully and systematically consolidated Ukrainianness and contributed to the creation in 2018 of the Orthodox Church of Ukraine and its successful functioning in the legal field of the Ukrainian state. It is shown that

Metropolitan Epiphanius of Kyiv and All Ukraine actively promotes the activities of the institute of chaplaincy in the Defense Forces of Ukraine. The Primate of the Orthodox Church of Ukraine in his numerous addresses emphasizes the importance of chaplains, who today, during a cruel war, play an irreplaceable role at the front.

Key words: *Ukraine, Ukrainians, Ukrainian Orthodoxy, Orthodox Church of Ukraine, Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate, Armed Forces of Ukraine, rashism, Russian-Ukrainian war, institute of chaplaincy.*